

“MING BIR KECHA” ASARIDA BADIY TASVIRLARNING SHE’RIY TOPISHMOQLARDA IFODALANISHI (KANIZAK TAVADDUD HIKOYASI ASOSIDA)

Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi

Buxoro psixologiya va xorjiy tillar instituti “Jismoniy tarbiya va umumiy fanlar”
kafedrası o`qituvchisi

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi(PhD)

mirzoyevayulduz2@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-6102-7139>

Annotatsiya: “Ming bir kecha” asari barcha xalqlar uchun tanish va sevimli bo`lgan noyob xalq ertaklari jamlanmasi sanaladi. Ushbu jamlanmada badiiy san`atlar,badiiy tasvir vositalari ham nihoyatda o`rinli qo`llanganligiga shubhamiz yo`q. “Ming bir kecha” asarining “Kanizak Tavaddud” hikoyasida topishmoq janri she`riy matnda ifodalanib unda g`oyat go`zal badiiy tasvirlarni ko`rishimiz mumkin. Ushbu maqolamizda shu hikoyadagi she`riy topishmoqlarda mohirlik bilan singdirilgan badiiy tasvirlarni tahlil qilamiz.

**Kalit so`zlar:** “Ming bir kecha,badiiy tasvir vositalari,badiiy san`atlar, topishmoq, she`riy parchalar.

“Ming bir kecha” asari jahon xalqlarining eng sevimli ertaklar jamlanmasi sanaladi. Negaki, ushbu asarda qizqarli ertak, afsona, rivoyatlar yig`ilgan. “Ming bir kecha” asari sakkiz jilddan iborat bo`lgan kitoblardan tashkil topgan. Shu to`plamlarning beshinchi jildida “Kanizak Tavaddud” deb nomlangan ham ibratli ham qiziqarli hikoya mavjud. Kanizak Tavaddud kimligi va uning ta`rifi haqida “Ming bir kecha” asari tarjimalaridagi badiiy tasvirlarda ifodalangan qadim xalqlarga xos madaniyat ustuvorligi (“Kanizak Tavaddud” hikoyasi asosida) deb nomlangan maqolamizda yetarlicha ma`lumot bergan edik. Ushbu maqolada shu hikoyadagi topishmoq janriga e`tiborimizni qaratamiz. Hikoyada bir qancha she`riy topishmoqlar

berilgan. Bu topishmoqlar oddiy topishmoqlardan juda farq qiladi. Unda javobi qidirilayotgan atamaga shunday tarif beriladiki, undagi o`xshatish undagi tasvir, ifodadan kishi hayratda qoladi.

Quyidagi misralarga diqqat qilamiz:

O`zi go`rda yashaydi, boshidadur ozuqi, Shu ozuqi – tilidir, so`ng so`zlar. (So`zin o`qi) O`rnidan turib so`zlab yoki so`zsiz kezadi, O`zi go`rga qaytsa ham, ko`plarni tirgizadi. O`zi tirik emaski, xalqdan u hurmat ko`rsa, O`zi o`lik emaski, odamlar afsus desa [1:40]

Bir qarashda oddiy she`rdek tuyulsada, ammo tasvirning go`zalligiga e`tibor qilaylik. Bu topishmoqning javobi oddiygina “qalam”. “O`zi go`rda yashaydi, boshidadur ozuqi” “go`r” deb tasvirlanayotgan narsa bu qalamning qutisi ya`ni tashqi tomoni, “ozuqi” esa bu qalamning o`zi ya`ni yozadigan qismi. “O`rnidan turib so`zlab yoki so`zsiz kezadi”, - bu yerda qalamning yozishi tasvirlangan bo`lsa, “O`zi go`rga qaytsa ham, ko`plarni tirgizadi”, - bu misrada “tirgizish” deganda vafot qilgan insonlarni yozib, xotirlash orqali ularning ruhi shod bo`lishiga ishora bor. Endi keyingi jummalarga nigoh tashlaymiz.

Cho`ntaklari qappaygan, gul rangi qon sochadi, Quloqlari qip-qizil, doim og`iz ochadi, Doim uni cho`qiydi bir narsa xo`rozdaqa, Bahosi qimmat emas, yarim dirham – mis chaqa. [1:40]

Ushbu topishmoqning javobi “siyohdon”. Xayolimizda siyohdonni bir gavdalantiraylikda va misralarga e`tibor qarataylik, ko`z o`ngimizda ko`zachaga o`xsash narsa gavdalanadi. “Cho`ntaklari qappaygan, gul rangi qon sochadi”, bunda “cho`ntak” deganda siyohdonning o`rta qismi nazarda tutiladi, o`zimizni til bilan aytganda qorin qismi. Aslida tilimizning o`zi o`xshashliklarga asoslanadi. Har bir misrada tilimizning betakror o`xshatishlaridan bo`lgan metafora yaqqol namoyon bo`ladi. “Quloqlari qip-qizil, doim og`iz ochadi”, - quloq deyilganda fikri ojizimcha siyohdonning og`zi nazarda tutiladi. O`tgan asrlarda mumtoz yo`nalishda ijod qilgan shoir bobolarimiz siyohdondan foydalanib qush patlari yordamida ijod qilishgan. “Doim uni cho`qiydi bir narsa xo`rozdaqa”, - siyohdonni cho`qiyotgan narsa nima

bo'lishi mumkin? Qush patini har safar rangga botirib olinishi, xo'rozning cho'qishiga o'xshatilgan.

Kunduzlar beorom, bir dam tinim yo'q, Kechalar uxlashar tinch oshiq-mashuq. Saqlab kishilarni tungi tashvishdan, Kun chiqqach bezillar ochish yopishdan.

Bu topishmoqning javobi “eshikning ikki tabaqasi”. Eshikning ikki tabaqasini oshuq-mashuqqa o'xshatilishi g'oyatda go'zal va obrazli tasvirdir.

Orqaga boraru olg'a yugurar, Kokili ketidan sudralib yurar. Ko'zi uyqu ko'rmas, qilganda yonbosh, Hattoki ko'zidan oqmas sira yosh. O'zi hamma uchun tiksa ham kiyim, Yalang'och yashaydi, libos ko'rmay jim.

Oddiygina “igna”ni bunchalik chiroyli tasvirlash kishini hayratga soladi. Ignaga o'tkazilgan ipni “kokil”ga o'xshatib chiroyli badiiy tasvir hosil qilingan. Ignani ip o'tkaziladigan teshigini ko'zga qiyoslanganini ko'ramiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, “Ming bir kecha” asarida g'oyat xilma-xil she'riy parchalar, badiiy tasvirlarni ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

[1] Ming bir kecha. Arab ertaklari. T.: O'zdatnashr. 1961. 8j. J.5.

[2] Минг бир кеча. Араб эртаклари. / Ю.Ҳакимжонов, С.Абдулла таржимаси. -Т.: Ўздавнашр. 1962. 8 жилдлик. Ж.5.

[3] N.Komilov. Bu qadimiy san'at.-T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988..

[4] S.Petrov. Тауны творчество. - М.: Nauka, 1964.